

“MAKORIM UL-AXLOQ” ASARINING TUZILISHI

Rahimova Bahora Shuhratjon qizi

Namangan davlat universitetining 2-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqola tarixchi G'iyosiddin ibn Humomiddin Xondamirning Alisher Navoiy hayoti, faoliyati, ijodi hamda uning go'zal xulqlari va yuksak insoniy fazilatlariga bag'ishlangan qimmatli asari, “Makorim ul-axloq”ning mazmuni, tuzilishi va tarkibiy qismlari haqida so'z yuritiladi.

KALIT SO'ZLAR: Debocha, muqaddima, xotima, ruboiy, masnaviy, qit'a, bob, hadis, oyat, Qur'on, bayt, mutoyib, rivoyat, muommo.

KIRISH.

O'zbek xalqi o'zining boy tarixi mobaynida buyuk olim, shoir, mutafakkirlarni yetkazib berdi. Ularning ulkan merosi, tengsiz ijodi va iqtidori yoshlarimizga o'rnak bo'lib kelmoqda. Avliyodek, buyuk mutafakkir bobomiz Alisher Navoiyning ulkan merosi va uning sevimli shogirdi, boz ustida farzandidek suyuqli insoni bo'lgan Xondamirning ijodi nihoyatda qimmatlidir. Ayniqsa, Xondamirning tarixiy asarlari, undagi ma'lumotlar buyuk tariximizni yoritishda xizmat qiladi. Xondamirning har bir asari ijodkorning iqtidoridan dalolat berib turadi. Uning “Maosir ul-muluk” (Podshohlarning ulug' ishlari), “Xulosat ul-axbor fi bayon al-ahvol al-axyor”(Yaxshi kishilarning hayotlari to'g'risida qisqacha ma'lumotlar), “Dastur ul-vuzaro” (Vazirlarning ulug'i) “Nomayi nomiy” (Atoqli kitob), “Habib us-siyar fi axbori afrod al-bashar” (Insonlar qissalaridan eng yaxshi tarjimayi hollar), “Qonuni Humoyuniy” (Humoyun qonuni), “Axbor ul-axyor” (Hayrli ishlar qiluvchilar to'g'risida qissalar), “Muntaxabi tarixi Vassof” (Vassofning tarix kitobidan saylanma), “Osor ul-muluk va l-anbiyo” (Podsholar va payg'ambarlardan qolgan yodgorliklar), “G'aroyib ul-asror” (G'aroyib sirlar), “Javohir ul-axbor” (Eng muhim ma'lumotlar) asarlarining deyarli barchasi tarixga oid bo'lib, undagi ma'lumotlarning aniqligi va izchiligi orqali biz tarixchining qalami o'tkirligini bilishimiz mumkin.

Xondamirning “Makorim ul-axloq” asari esa boshqa asarlaridan alohida ajralib turadi. Ushbu asar yozuvchining ustozlari va homiysi buyuk shoir va mutafakkir, davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning hayoti hamda adabiy, ilmiy, ijtimoiy faoliyati uning fazilatlari, xulq-atvori haqida ma’lumot beruvchi qimmatli asar hisoblanadi. Shuningdek ushbu asar Navoiyning sarmahsul ijodi bilan birgalikda uning mamlakat barqarorligi, ijtimoiy-siyosiy rivojlanishi lim-fan, madaniyat, adabiyot va san’atning taraqqiyotiga qo’shgan ulkan hissasi haqida ham hikoya qiladi. Asar debocha, muqaddima, maqsad deb atalmish 10 ta bob xotima va Navoiyning qanday vafot etganligi to’g’risidagi bobdan iborat. Har bir bob shu bobga aloqador bo’lgan Qur’on oyatlari, hadis, rivoyatlar bilan boshlanadi va fikrni chiroyli tasvirlash uchun bayt, qit’a, ruboiy bilan bezaydi.

Asarning debochasi Ollohga hamd aytish bilan boshlanadi. Shuningdek, olloh taoloning odamzodni loydan yaratgani unga o’z ruhidan jon ato etganini, Ollohga shukronalar aytish bilan asar debochasi yaraladi. Debochada Payg’ambar Muhammad Mustafo (s.a.v.) ga maqtovlari aytilib, u kishi insonlarning eng yaxshisi, go’zal xulq egasi ekanliklari aytilib o’tiladi. Shundan so’ng Hazrat Alisher Navoiyning ta’rifi keltirilib, Xondamir shu zotning qo’l ostida ta’lim olganini unib-o’sganini aytadi, ustozining yonida yurib uning go’zal xulqi va fazilatlarini ko’rgan Xondamir Navoiyning olijanob xislatlarini yorituvchi asar yozishni o’z oldiga maqsad qilib qo’yadi. Xondamir asarni yozishni boshlaganda Navoiy hayot edi, ammo asarning yakuniga kelmasdan ustozning vafot etishi Xondamirni qattiq iztirobga solib qo’yadi. Hatto olim qalam ushlashga ham xohishi qolmaganini, chuqur qayg’u uni ezib borayotganini ta’kidlaydi. Lekin Sulton Husayn Boyqaroning undovi va ko’magi bilan asarni davom ettiradi va asarning so’nggida shoirning kasalikka chalinishi vafoti, dafn marosimlarini o’z ichiga oluvchi bobni ham qo’shimcha sifatida kiritadi. Debocha so’nggida yozuvchi asaridagi xatoliklar uchun kitobxondan uzr so’rab bu xatolarni noto’g’ri talqin qilmasliklarini so’rab qoladi. Debocha shu tariqa yakunlanib, muqaddima boshlanadi. Muqaddimada Xondamir “ Kimga Olloh yaxshilikni istasa, unga go’zal xulq beradi” degan go’zal satrlarni keltirib o’tib, shu mavzuga oid hadis va oyatlardan misollar keltiradi, fikrning jozibadorligini oshirish uchun bayt va

ruboiylardan foydalanadi. Ushbu fikrlardan keyin shoirning ajdodlari Temuriy hukmdor Shohruh Mirzo davridan beri saroyda xizmat qilganini ta'kidlab, buyuk shoirning tavallud topishi va bu quvonchni nishonlash uchun shoirning ota-onasi el-yurtga sadaqa berganliklarini aytadi. Xondamir buyuk shoirning tavalludi ramazon oyining 17-kuni bo'lib, muqaddas Qur'on kitobimizning tushirilishi va Badr jangi ham ramazon oyining 17-kuni bo'lganini aytib o'tadi. Demak buyuk shoirning tavalludlari ham karomatlarga ega ekan. Shundan so'ng tarixchi shoirning bolalik yillari haqida qisqacha to'xtalib, bolaligidanoq shoir katta iste'dodga ega ekanligi, har bir aytgan so'zi bilan barchani lol qoldirishini 4 yoshida maktabga chiqqanliklari, kuchli xotira va zehn egasi ekanligini maroq bilan so'zlaydi. Yoshligidanoq Xusayn Boyqaro bilan do'st bo'lib birga maktabga qatnaganliklari qisqa vaqt ichida tengdoshlaridan o'zib ketganini, u kishining zehni va o'tkir qalami xalq ichida keng tarqalib ovoza bo'lganini ta'kidlaydi. Husayn Boyqaro va uning otalari Sulton G'iyosiddin Mansur shoirga doim hayrixoh bo'lganliklari aytadi. Muqaddima bayt bilan yakunlanadi.

1-bob Aql va idrokning ulug'ligi yuksak darajasi haqida deb nomlanib, Payg'ambarimizning quyidagi so'zlari bilan boshlanadi: "Kimning aqli bo'lmasa, uning dini ham yo'qdir". Xondamir aql doim to'g'ri yo'l ko'rsatishi, savob va xatoni farqlay olishi haqida fikr yuritadi, shoirning behad yuksak aql sohibi ekanligi va shu orqali mamlakat tinchligi va barqarorligini saqlab qolganini, chigal muammolarni aql yordamida hal qilib, to'g'ri yo'l tutganliklari haqida aytib, fikrning tasdig'i sifatida 2 ta hikoya bilan to'ldiradi. 1-hikoyatda Yodgor Mirzo qo'shin to'plab Xurosonga yurish qilganida, Sulton Husayn Boyqaro dushmanga yurish qilish uchun qulay vaqtni belgilash uchun munajjim chaqirishni buyuradi, ammo "Hazrat Sultonning yaqin kishi" degan maqomga ega bo'lgan shoir darhol arz qilib, Hozir munajjim chaqirib vaqtni belgilashning hech qanday foydasi yo'q. Chunki bu ishdagi har qanday imillash yo to'xtalish qo'shinimizning g'alabaga erishishiga to'sqinlik qiladi. Shu sababdan ham yurish qilishga shoshilish kerak degan oqilona fikrlari bilan Sultonni yurishga da'vat qiladi. Shu sabab dushmanni mahv etib, shoirning fikrlari to'g'ri ekanliklaridan dalolat beradi. 2-hikoyatda esa Yodgor Mirzo Hirotni egallab olib Husayn Boyqaro Maymana va Forob tomonga yo'l olganida shoirni huzuriga mahfiy chorlab, Yodgor mirzoga

qo'qqisdan hujum qilish rejasini aytadi. Shoir bu fikr g'oyat to'g'ri ekanligini aytib, bu ish nihoyatda sir tutilishini ta'kidlaydi. Sulton Hirotga yaqinlashgach, bu ishni amalga oshirish uchun amirlar bilan maslahatlashib, amir va beklar yurishni tush payti amalga oshirishni aytishadi, lekin shoir kechasi yurish qilishni sababi kechasi dushman g'aflatda qolib, chorasiz bo'lishini aytadi, Shoirning maslahati bilan yurish muvaffaqiyatli yakunlanadi.

3-bob Ilmining fazilati va olimlarning martabasi haqida bo'lib, ushbu bob Olloh taoloning Rasullohga ilm berganliklari haqida so'z yuritilib boshlanadi. Rasulloh o'z ummatlarini ilm olishga chorlab, olimlar qiyomat kuni gunohkorlarni shafolat qilishda paug'ambarlar bilan bir qatorda turishadi degan oyat misol keltiriladi. "Qiyomat kuni 3 toifali kishilar shafolat qiladi: payg'ambarlar, olimlar shahidlar" " Kim olimlar orqasida namoz o'qisa, payg'ambarning orqasida namoz o'qigandek bo'ladi", "Albatta olimlar payg'ambarlar merosxo'rlaridir" degan hadislar misol keltiriladi. Buyuk shoir bolalik chog'idan boshlab to umrining oxiriga qadar vaqtining katta qismini ilm olishga bag'ishlaydi, mamlakat poytaxti Xirotda dovrug'I dunyoga yoyilgan ulkan kutubxona tashkil qilib doim kitob mutolaa qilganliklarini aytadi. Sulton Abu Said mirzo davrida shoir Samarqandda Fazlulloh Abullaysiydan ta'lim olib, go'zal xulq-atvori sabab u kishi yosh shoirga homiy bo'lib o'z farzandiday ardoqlaganini aytadi. Sulton Abu Said vafot etgach, Husayn Boyqaro taxtni egallab shoirni Hirotga chaqiradi.Podshohning ishonchli vakili bo'lgan shoir aholining turli qatlamlariga oid eng muhim ishlar bilan shug'ullanib, yuqori va quyi tabaqa vakillarining xohish-istaklarini ro'yobga chiqarish, davlat va xalq ishlarini yo'lga qo'yish, din va davlat ishlarini tartibga solish masalasini o'z zimmasiga oladi. Shunday mas'ulatlari ishlar bilan shug'ullansa ham shoir ijoddan ham to'xtab qolmaydi.Shoir yosh ijodkor va iqtidorli yoshlarni doim qo'llab-quvvatlagan, ularga moddiy va ma'naviy ko'mak bergan.Madrasada ta'lim olayotgan talabalar moddiy qiyinchilik ko'rmasligi va xotirjam va bermalol ta'lim olishlari uchun ularning nafaqalarini tayinlanib muntazam o'z vaqtida to'lab borilgan. Jumladan Navoiy tomonidan ko'plab madarasa va xonaqohlar barpo etiladi. Asarda tarixchi shularning nomlarini birma-bir qayd etib boradi."Ixlosiya" madrasi,Injil arig'I bo'yida hijriy 906-yilda barpo etilgan

bo'lib, yuksak ilmga ega bo'lgan 4 nafar mudarris ushbu dargohda dars bergan. "Xalosiya" madrasasida 3 nafar bilimli mudarris dars berishgan."Shifofiya "madrasasi "Xalosiya" madrasasining g'arbiy tomonida joylashgan."Nizomiya" madrasasi Hirot shahrining ichkari qismida joylashgan. "Xusraviya" madrasasi Marv shahrida qurilgan bo'lib "Ixlosiya" va "Xalosiya" madrasalaridek ma'lum va mashhur bo'lib dunyoning turli burchaklaridan ilm istab kelgan yoshlarga ta'lim berar edi. Ushbu madrasa 1476-1477-yillar oralig'ida barpo etilgan. 2 bobning so'nggida olim Alisher Navoiyga atab yozilgan asarlarning bir nechtasini mualliflari bilan birgalikda sanab o'tgan.

3 bob She'r fazilati va shoirlarning yuksak martabalari haqida deb nomlanib, so'z sehri va uning qudrati ta'rifi bilan boshlanadi. Ushbu o'rinda Allohning g'olib arsloni deb atalgan Ali ibn Abu Tolibning chiroyli so'z aytish qobilyati bo'lib devon tuzilgani haqida ham ma'lumot berib o'tilgan Tarixchi payg'ambarimizning ham chiroyli amallari bilan birgalikda u kishining so'zlari qalblarni eritish karomatiga ega bo'lganini ta'kidlaydi. Xondamir she'r o'zi qasida, g'azal, qit'a, ruboiy va masnaviy singari turlari borligini so'zlab, shoirlarning bir guruhi kuchli qobilyatga ega bo'lganliklari sababli ushbu she'r guruhlarning barchasida qalam tebratishini, boshqa bir guruhi esa ta'blarining o'tmasligi sababli bu turlarning ayrimlaridagina she'r aytishga harakat qilish bilan cheklanganlar deya so'zlaydi. Alisher Navoiydek ulug'alloma ushbu turlarning barchasida qalam tebrata olgan. Xondamir ustozining iste'dodi kuchliligi sabab ikki tilda turkiy va forsiyda ham birdek ijod qilganini lekin ko'proq turkiyda mayl qilganliklarini aytadi. O'z zamonasining malik ul-kalomi deya ulug'langan shoir Mavlono Lutfiy shoirning o'spirinlik kunlaridan birida suhbatlashib qolishadi. Shunda Lutfiy yosh shoirdan biror she'rizdan o'qib bering deya so'raydi. Shunda shoir :

Orazin yopqoch ko'zumdin sochilur har lahza yosh,

Bo'ylakim, paydo bo'lur yulduz nihon bo'lg'och quyosh.

G'azalini o'qib bergach Lutfiy hazratlari agar imkoni bo'lganida edi o'zimning o'n-o'n ikki ming baytdan iborat bo'lgan turkiy va forsiy g'azallarimni shu birgina g'azalga almashtirgan bo'lar edim va ushbu ayirboshlashni katta muvaffaqiyat deb

hisoblar edim deb yosh shoirning ijodiga katta baho beradi. Tarixchi Hazrat Maxdumiy Nuran deb Abdurahmon Jomiy hazratlarini aytib o'tib Navoiy va Jomiy hazratlari o'rtasidagi go'zal she'r alamashuvlari haqida misollar keltirib o'tadi. Shundan so'ng Xondamir Navoiyning Shayx Nizomiyning "Panj ganj" dostoniga muqobil tarzda yozilgan turkiy tilda yigirma yetti ming baytdan tashkil topgan "Xamsa" asarini aytib o'tadi. Hazrat Mahdumiy (Jomiy) ushbu asarga ta'rif berib go'zal masnaviydan ham namuna keltiradi.

Xondamir Navoiyning turkiy g'azallaridan yigirma besh ming baytdan iborat bo'lgan to'rt devon tuzganini ham ta'kidlaydi. Bolalik shabadalari esib turgan chog'larda tuzishga kirishgan birinchi devonga "G'aroyib us-sig'ar", deb nom berganlar. Yoshlik chog'larida nazm ipiga tizgan ikkinchi devonni "Navodir ush-shabob" deb ataganlar. Barcha narsaga aql yetadigan o'rta yoshlik chog'larida o'zlarining ayrim vaqtlarini uni takomillashtirishga sarflagan uchinchi devonni "Badoye' ul-vasat" deb ataganlar. Keksalik chog'larida shoirning tafakkur nuri bir devonni tartibga soladi to'rtinchi devon esa "Favoyid ul-kibar" deb nom oladi. Xondamir shoirning aruz ilmiga bag'ishlangan "Mezon ul-avzon" (Vaznlar o'lchovi) deb nomlangan asarini ham alohida ta'kidlaydi. Navoiyning she'riy asarlaridan biri bo'lgan "Chihil hadis" (Qirq hadis) ning she'riy tarjimai bo'lmish "Chihil ruboiy" (Qirq ruboiy) dir deydi olim. Shuningdek, har to'rt misrasi qofiyalangan va radiflangan ikki yuz oltmish ruboiy "Nasr ul-laoliy" deb nomlangan asar yaratadi. Bundan tashqari Navoiy forsiy tilda ham devon tartib bergan Xondamir ushbu devonning o'ziga xos ma'nolar va ko'plab chiroyli iboralar bilan bezatilganini maqtanchoqlik va soxtalikdan xoli ekanini o'ta silliq va ravon tilda yozilganini aytib o'tadi. Navoiyning o'tkir qalami va yuksak ijodi nafaqat Xuroson yurtida balki boshqa yurtlarda ham mashhur bo'lganini, ko'plab elchilar va sayyohlar u kishininhg she'rlarini yoddan aytishini aytib o'tadi. Bundan tashqari olim Navoiyning muommo janriga bag'ishlangan forsiy tilda yozilgan "Mufradot" asarini ham keltirib o'tadi. Shundan so'ng Xondamir Navoiyning bir necha muommolaridan misollar keltirib ularning yechimini ham keltirib o'tadi.

4 bob Yozuvchilikning fazilati va so'zga zeb beruvchi fozillarning darajalari haqida deb nomlanib, shu bobga aloqador bo'lgan "Qalam" va "Alam" suralaridan

misollar keltiradi. Ulug' shoirning ushbu sohada ham mahorat bilan qalam tebratganini aytib, ustozining nasriy asarlarini sanab o'tadi. Turkiy tilda bitilgan "Majolis un-nafois" risolasida Shohruh mirzo hukmronligi zamonidan tortib shu kunlargacha qalam tebratgan ko'plab fozil va shoirlarning hislatlari ijodi, hayot yo'li haqida hikoya qiladi. Ushbu asarni biz tazkira desak mubolag'a bo'lmaydi. Iqtidorli amir turkiy tilda 2 ta tarixiy asar yaratganini aytadi. Ushbu asarlar "Tarixi anbiyo va hukamo", "Tarixi mulki Ajam" deb nomlanadi. "Xamsat ut mutahayyirin" asari esa Abdurahmon Jomiyning ijodi va Navoiy o'rtasidagi yuz bergan munosabatlar to'g'risida hikoya qiladi. Turkiy tilda yozilgan turli kishilar o'rtasida yozilgan maktublar to'plami "Munshoat" asari ham keltirib o'tilgan. Bundan tashqari Navoiyning do'stlari hisoblangan Sayyid Hasan Ardasher va Pahlavon Mahmud haqida ham asar yozilgan bo'lib, ular "Holoti Sayyid Hasan Ardasher" hayoti va faoliyati to'g'risida "Holoti Pahlavon Mahmud" qilgan ishlari yoritilgan asarlar hisoblanadi. Shoir hayotining so'nggi yillarida xalqning turli tabaqa vakillarining xulq-atvori haqida hikoya qiluvchi asar "Mahbub ul-qulub" asarini yaratadi. Xondamir ushbu asarni ta'riflashga qalam tili ojizlik qilishini aytadi.

Asarning 5 bobi Oxirat uchun zahira to'plash hamda bu dunyo va undagi narsalardan yuz o'girish haqida deb nomlanib, shu bobga aloqador bo'lgan oyat bilan boshlaydi. Shuningdek, bu dunyo o'tkinchi ekanligini haqiqiy hayot narigi dunyo ekanligini aytib o'tadi. Haqiqatga erishish uchun bu dunyoning barcha ne'matlaridan voz kechish kerakligini ta'kidlaydi. Nafsni jilovlash, o'tkinchi hoyu-havaslarga aldanib qolmaslik kerakligini uqtirmoqchi bo'ladi. Xondamir Alisher Navoiyni bolalik chog'idan to umrining oxirigacha bunday o'tkinchi narsalarga qiziqmasligini, dunyoning barcha mol-dunyosiga etak silkiganini ta'kidlaydi. Qo'lidagi barcha daromadini yetim-yesirlarga kiyim bosh ovqatlar tarqatishini aytib o'tadi. Sulton amirni yuqori mansablarga tayinlar jumladan, shoirni vazirlik lavozimiga ko'tarishda ham shoir juda qattiq inkor qilardi, sababi shoirning tabiati bunday hashamat va saroy ishlariga o'rganmagan edi. Ul kishining yuragi ko'proq oddiy xalq ko'ngli bilan hamohang edi. Shunday bo'lsa ham sulton shoirga u kishining maslahatlariga va dono so'zlariga doimo muhtojlik sezganligi va shoirning uzoqni ko'ra biladigan aqliga

tayanib mudom shoirni yuqori mansabalarga tayinlab yonida bo'lishini xohlardi. Shu sababdan shoir doim Haj safarini rejalashtirgan payti Sulton bir sabab bilan shoirni olib qolar edi. Astrobodda hokimlik qilgan paytlarida odillik bilan viloyatni boshqardi, xalq farovonligini ta'minladi. "Bir kunlik adolat oltmish yillik namoz va ro'zadan afzaldir" degan hadisga binoan shoir har qanday mansabda o'tirgan paytlarida ham bu hadisni yoddan chiqarmasdi. Namoz, ro'za, sadaqa - ushbu amallarning barchasini so'zsiz bajarar edilar. Oddiy hayotda yashashni xohlardi, hashamatni yoqtirmas edilar. Darveshlar bilan muloqat qilardilar. Mansab va lavozimdan bo'sh paytlari qashshoq va darveshlarga moddiy yordam berar, boshqa yurtlardan kelgan yo'lovchi va sayyohlarga qulay sharoit yaratib berish uchun ko'plab karvonsaroy va rabotlar, xonaqohlar, ko'priklar, hammomlar, hovuzlar qurdirar edi. "Xalosiya" xonaqohi atrofida har kuni mingdan ortiq miskin va qashshoqlarga ovqat ulashilardi. Bundan tashqari har yili ikki mingga yaqin po'stin, chakmon, ko'ylak ishton, yengil do'ppi va oyoq kiyim muhtoj kishilarga ulashilardi. Shoirning irfon ahlidan bo'lgan kishilar hayoti hamda ularni hidoyatga chorlovchi so'zlaridan iborat bo'lgan asari "Nasoyim ul-muhabbat" deb nomlanadi. Farididdin Attorning "Mantiq ut-tayr" asariga muqobil tarzda yozilgan "Lison ut-tayr" asari fano yo'lidagi sayri sayohat va Olloh dargohiga yaqinlik maqomiga yetishish yo'l-yo'riqlari to'g'risida hikoya qiladi. Shundan so'ng Xondamir Navoiy qurdirgan xonaqohlar nomini sanab o'tadi.

Shoir nafaqat xonaqoh balki hovuz, hammom, rabot, ko'priklar ham barpo etadi. Xondamir bularning barchasini nomma nom qayd etib borgan. Agar bularga nazar tashlasak, sanab adog'iga yetib bo'lmaydi. Shoir hayotlik chog'ida juda ko'p savob ishlar qilganiga yana bir bor amin bo'lamiz. Haqiqatdan ul zot juda sahiy va olijanob inson bo'lganlar.

Agar tarixga nazar tashlasak, o'z zamonida hukmronlik qilgan ko'plab sulton-u xonlar hayoti chog'ida Navoiychalik qurilish qilmagan. Ul zot oddiy amaldor bo'la turib ham ko'plab qurilish va obodonlashtirish ishlarini amalga oshirganlar. Shu uchun ham u kishining xalq manfaati yo'lidagi qilgan ishi asrlar mobaynida unutilmay kelmoqda. Shoirning barcha zamondoshlari u kishining himmatini mehr-muruvvatini olqishlagan. Chunki shoir o'ta rahmdil oqko'ngil, nozikta'b inson bo'lganlar. Navoiyni

oddiy xalqdan tortib butun saroy ahli juda qattiq hurmat qilgan. Husayn Boyqaro va uning o'g'illari o'rtasida nizo kelib chiqqanda ham Navoiy o'rtadagi nizoni bir zumda hal qilardi. Noqobil o'g'il tomonga borib, uning aybi va kamchiliklarini aytib, otaga qarshi bosh ko'tarish do'zahiylilik alomati ekanligini tushuntirib, bosh egishga ko'ndirar, Sulton oldiga borib esa farzandni kechirish otaga xos ekanligini aytib ikki o'rtani yarastirar ham edilar.

XULOSA.

Ushbu asarni o'qir ekanman Navoiyni chuqurroq anglay boshladim. Ul zotning go'zal xulqi va insoniy fazilatlarini o'qib lol qoldim. Asarning barcha bobini sizlarga tahlil qilsam, qog'oz ham ozlik qiladi. Negaki, ul zotning fazilatlarini yoritishda so'z ham kamlik qiladi. Asardagi ma'lumotlar boshqa asarlarda uchramaydi. Agar bu asar bo'lmaganida biz Navoiyning shaxsiyatini chuqurroq anglay olmagan bo'lar edik. Shu sababdan ham asarning har bir bobi o'ziga xos ma'noga ega. Asarda keltirilgan hikoyatlar juda ta'sirli. Har bir bobda o'rin olgan ruboiy qit'a va masnaviyalar esa ma'no jihatdan salmoqli va jozibador. "Makorim ul-axloq" asari hali yana uzoq yillar mobaynida Navoiyni anglashimizda katta ahamiyatga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. G'iyosiddin Xondamir "Makorim ul-axloq" – Toshkent – Akadem nashr 2018.
2. Sh. Sirojiddinov, D. Yusupova, O. Davlatov "Navoiyshunoslik" – Toshkent – Tamaddun 2018.
3. Natan Mallayev O'zbek adabiyoti tarixi, Kafolat print company, - Toshkent – 2021.